

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत भुदरगड तालुक्यातील क्रांतिकारकांचे योगदान : एक अभ्यास

प्रा. सुनिल वसंत सुतार

इतिहास विभाग दूधसाखर महाविद्यालय बिद्री

Corresponding Author – प्रा. सुनिल वसंत सुतार

DOI - 10.5281/zenodo.18921086

प्रस्तावना:

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ ही केवळ राष्ट्रीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळ नव्हती, तर ती गावोगावी, तालुक्यापर्यंत रुजलेली लोकचळवळ होती. महात्मा गांधी यांच्या असहकार, सविनय कायदेभंग आणि 'भारत छोडो' आंदोलनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना ग्रामीण भागातील तरुण, शेतकरी, शिक्षक आणि कारागीर यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविला. महाराष्ट्र मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुका हा भागही या राष्ट्रीय लढ्यात सक्रिय होता. प्रस्तुत शोधनिबंधात भुदरगड तालुक्यातील क्रांतिकारकांचे योगदान, त्यांच्या चळवळीतील भूमिका आणि स्थानिक परिणामांचा अभ्यास केला आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुका हा डोंगराळ प्रदेश, घनदाट जंगल व ग्रामीण भाग असून सामाजिकदृष्ट्या जागरूक परंपरा असलेला आहे. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या सामाजिक सुधारणांच्या धोरणांमुळे शिक्षण व सामाजिक समतेचे वातावरण तयार झाले. त्यामुळे स्वातंत्र्य, स्वराज्य आणि हक्क यांविषयीची जाणीव ग्रामीण समाजात वाढीस लागली. युवकांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला. आपल्या प्राणांचे बलिदान दिलेले स्वातंत्र्याची मशाल तेवत ठेवली.

असहकार आणि सविनय कायदेभंग आंदोलनातील सहभाग:

१९२०-३० च्या दशकात असहकार चळवळीच्या काळात भुदरगड तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी परदेशी वस्त्रांचा बहिष्कार, सरकारी शाळा व न्यायालयांचा त्याग, आणि स्वदेशी प्रचार यामध्ये सहभाग घेतला. १९३० च्या सविनय कायदेभंग आंदोलनात मीठ सत्याग्रहाच्या प्रेरणेने स्थानिक पातळीवर निदर्शने, सभा आणि प्रभातफेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या. अनेक कार्यकर्त्यांना अटक होऊन त्यांना कारावास भोगावा लागला.

भारत छोडो आंदोलन आणि गारगोटी कचेरीवरील हल्ला:

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे ४ सप्टेंबर १९४२ रोजी अखेरचे पर्व सुरू झाले. अखिल भारतीय काँग्रेसने छोडो भारत हा ठराव पास केला. महात्मा गांधींनी भारतीय जनतेला ब्रिटिश गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी करा अथवा मरून जा असे आवाहन केले. गांधीजींच्या विचाराने प्रभावित होऊन करवीर क्रांतीचे सेनापती रत्नाप्पा कुंभार यांनी भूमिगत राहून चळवळ सुरू केली. कोल्हापूर संस्थानचे मुख्य प्रधान पेरीहे मिशनरी प्रवृत्तीचे होते. त्यांनी संस्थानातील राजबंदी यांची मुक्तता केली. दरम्यानच्या काळामध्ये भाई माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांचा संप घडून आला. स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या

आंदोलनाने कोल्हापूर संस्थानात उग्र रूपधारण केले होते. रत्नाप्पा कुंभार यांना पकडण्यासाठी त्या काळामध्ये पाच हजारांचे बक्षीस जाहीर केले होते.ते भूमिगत राहून स्वातंत्र्यसैनिकांना अर्थसाह्य पुरवत असत.कोल्हापूर संस्थानच्या चळवळीची धुरा रत्नाप्पा कुंभार यांच्याकडे सोपविली गेली.मुंबई काँग्रेस अधिवेशनासाठी रत्नाप्पा कुंभार व गोपाळराव बकरेहे उपस्थित राहिले होते. त्या दोघांनी पुण्यातील मास्टर विनायक दामोदर यांच्यासह रूपेष्ठा आखण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीलात्यांनीटोपण नावे ग्रहण करण्याचे ठरविले त्याप्रमाणे त्यांनी करवीरय्यास्वामी (संताजी) नारायण वारके यांना (धनाजी) तुकाराम भारमल (सावळ्या)मल्लाप्पा चौगुले (लाटमल्लू) रत्नाप्पा कुंभार (भाऊ) अशा प्रकारची टोपण नावे ग्रहण केली होती.कोल्हापूर संस्थानातीलदारुगुप्ते उध्वस्त करणे,ब्रिटिश सरकारची संपर्क यंत्रणा विस्कळीत करणे,टपाल खात्यातील तारा तोडणे,गावातील चावड्या व कचेऱ्यावर तिरंगा ध्वज फडकविण्याचे ठरले.नागरिकांनी स्वतंत्र वागावे,मामलेदार कोर्टकचेरी यावर शांततेत ताबा मिळवावा,रेल्वे रस्ते तारायंत्र यामध्ये अडथळे आणावेतअशा प्रकारच्या योजना आखण्यात आल्या. नारायण वारकेनी जबरदस्तीने रिक्लुटमेंट करणाऱ्या एका इंग्रज अधिकाऱ्याला‘भारत माता की जय’असे बोलायला लावले.त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.त्यांना पकडण्यासाठी अटक वॉरंट निघालेतसेच जत्राटच्या बाळू जबडेयांनी गावातील सरकारी दप्तर जाळले त्यामुळेतेथील पाटलाने तक्रार केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला.खडकलाटचे परशुराम साळुंखे यांनी कन्नड भागात प्रभात फेऱ्या काढूनब्रिटिश विरोधी वातावरण तयार केले.मुर्गुड चे तुकाराम भारमल यांनी जबरदस्तीने रिक्लुट भरती थांबविण्यासाठी मुर्गुड येथीलअंबाबाई मंदिरात तरुणांना जमवून भरती करणाऱ्या ऑफिसरवर दगडफेक

केलीव पळून जाऊन जवळच्या वाघ्याबुवाच्या मठात लपून बसले.अशा प्रकारच्या घटना घडत असतानागारगोटी पोलीस कचेरीचे फौजदार हिंदुराव भोसले यांनीनारायण वारकेयांना जिवंत अथवा मृत पकडून आणण्याचे आदेश दिले.मुर्गुड कचेरीचे फौजदार नबी साहेब मोहम्मद हुसेन चिकोडीकरयांनी करवीरय्या स्वामी यांना पकडण्यास सांगितले.हे सर्व क्रांतिकारक रत्नाप्पा कुंभार यांच्या पत्राद्वारे गोपाळराव बकरेच्या माध्यमातूनमुर्गुड मधील शत्रुघ्न पोतदार मंगलवन हॉटेलव मुर्गुडच्या हद्दीतील वाघ्याबुवाच्या मठातून तसेचभुदरगड परिसरातील पालीच्याराईतनियोजन करत होते.

मुर्गुड भागातील सर्व क्रांतिकारक एकमेकांना शिवाजीतर कापशी भागातील संताजी आणि गारगोटी भागातील क्रांतिकारकधनाजी म्हणून एकमेकांना साद घालत असत. यातून आपणास किती दक्षता घेतली जात होती हे समजून येते.भुदरगड पेठ्यातील गावातून जुलूम जबरदस्तीतून जमा होणारा शेतसारा,सामूहिक दंड व इतर मार्गाने येणारा पैसाहा गारगोटी कचेरीमध्ये जमा व्हायचात्याला खजिना म्हटले जायचे.याची सर्व माहिती करवीरया स्वामी,गोधडे,काका देसाई आणि डॉक्टर कुलकर्णीयांच्यामाध्यमातूनरत्नाप्पा कुंभारयांना मिळालेली होती.त्यामुळे इकडे स्वामींच्या नेतृत्वातपालीच्या राईत क्रांतीकारकांचीखलबत्ते सुरू झालीहोती.डिसेंबर 1942 च्या पहिल्या आठवड्यापासूनस्वातंत्र्यवीरांनी पपालीच्या राईत वास्तव्य करण्यास सुरुवात केलीया गुहेचा आश्रय मिळाल्याने गुप्तपणेनियोजन करण्यास मदत झाली.गारगोटी लढ्याची संपूर्णजबाबदारी करवीरया स्वामी यांनी स्वीकारलेली होती.पाली परिसरातील भूमिगत क्रांतिकारकांना ‘सारजा’ या महिलेनेप्रेमाने भाजी-भाकरीदेऊन जेवणाची सोय केली.तिने क्रांतिकारकांसोबत बहिण भावाचे नाते जीवापाळीकडेजपले होते.तिने आपल्या

जीवाचीपर्वा केलीनाही.पोलिसांना याची कुणकुण लागताच तिची चौकशी करण्यासाठी तिला गारगोटी कचेरीत बोलावले. पणती वाघीण घाबरली नाहीव क्रांतिकारकांचा सुगावाही तिने लागू दिला नाही. केवढे ते धैर्य न साहस व हुशारी आपणास दिसून येते.

गारगोटी कचेरीतील खजिना लुटण्याबरोबरच कुर येथील पूल उडविण्याची योजना आखली गेली. ब्रिटिशांची सत्ता दहशतीने जहालपणाने घालविली पाहिजे असे नारायण वारकेंचे मत होते.तर इंग्रजांची सत्ता अहिंसा मार्गाने गांधीवादाने घालविता येते असे स्वामींचे मत होते.कुर येथील पूल उडविण्यासाठीचेरत्नाप्पा कुंभारांचे पत्र घेऊन गोधडेपालीत दाखल झाले.त्याप्रमाणे स्फोटके,दारूगोळा ही सामग्री घेऊनमलगोंडा पाटील,मल्लू चौगुले,निजाम काझीहे येणार असे ठरले. दरम्यानच्या काळातनांगरगाव गावकामगार पाटीलयांनी नारायण वारकेयांना ओळखलेव तेथील गुप्त पोलीस म्हणूनकामकरणाऱ्या'कर्णिक'या हवालदारास सांगितलेवारकेवेशांतर करून तेथून निसटले.पुढेपालीच्या राईतील बैठकीत कार्जीनीडायनामाइट गट,कॉटन स्लिप, सुतळीचे आपट बॉम्बयाची सविस्तर माहिती क्रांतिकारकांना दिली.ठरल्याप्रमाणे कुर येथील पूल उडविण्याची मोहीमशुक्रवार 11 डिसेंबर 1942रोजी ठरलीही योजना ठरल्यानंतर स्वामी यांनीगावातील रामू ढोरयास पंचांग पाहण्यास सांगितले. त्याच्या चेहऱ्यावर चिंता दिसू लागलीतो म्हणाला 13 डिसेंबर हा दिवसबरोबर नाही.जीवित हानी होण्याचा संभव आहेत्यावर स्वामी म्हणाले 13 तारखेचा रविवार हाइंग्रजांसाठी घातवार ठरविणार आहोत.नारायण वारके मात्र या भविष्यापासून अनभिज्ञ होते.कार्जीनीडायनामाईटने कुर येथीलपूल उडविण्याची योजना सांगितली.मुरगुड व कापशीच्या लोकांना गुप्तपणेगारगोटीच्या इंजुबाईच्या देवळात जमण्यास सांगितले. वेदगंगा नदीवरील कुरया ठिकाणी असणारा

'विलबर फोर्स बिल' हा पूल गारगोटी कचेरीवर हल्ला करण्यासाठी अडथळा ठरत होता.ठरल्याप्रमाणे रात्रीहे नियोजन सुरू झालेत्या काळात नदीला पाणीखूप असल्यामुळे रात्रीच्यावेळीनदीत उतरणे शक्य नव्हतेतसेचआजूबाजूस शेतीची राखण करणारे अनेक शेतकरी होते.त्यामुळेअडचणनिर्माण झालीअंधाऱ्या रात्री शांततेत पुलाला खिळे ठोकणेशक्य होणार नव्हते कारण त्याचा आवाज सर्वत्र पसरणार होता.याचवेळीमुरगुडचा जयराम मसवेकरयांनी दत्ता चव्हाण व लक्ष्मण सुतारयांना आपल्या बैलगाडीतून पुलावर आणले. जयरामही स्वातंत्र्याच्या विचाराने भारावलेला होता त्यामुळेच सहकार्यांच्या भावनेने त्यानेक्रांतिकारकांना मदत केली. लक्ष्मण सुतारने खिळे ठोकण्यापूर्वी जयरामने बैलगाडीच्या चाकाची कडांनी काढूनवंगण करण्यासाठी खडक खडक आवाज सुरू केला.लक्ष्मणने घाईघाईने डायनामाइट जोडूनसुरंगाची वात गडबडीने जोडलीवात मडिलगेच्या बाजूने पेटविलीपण स्फोट झालाच नाही.थोड्यावेळाने डायनामाइटचास्फोट झाला पण पूल मात्र उडाला नाही.नारायण वारकेंनीफुल उडाला नसल्याची खात्री केलीकारण डायनामाइट पाण्यात पडला होता.तो स्फोट पाण्यात झाला होतात्यामुळे गारगोटी ते कोल्हापूरदळणवळणाचा मार्ग उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. तरीही स्वामींनी 13 डिसेंबर ची योजना पूर्ण करायची माघार घ्यायची नाही असा निर्धार केला.गारगोटी कचेरीतअसणारे नायकवडे हा पोलीस काझीचा पाहुणा असल्याने स्वामींनी कार्जीना माहिती काढण्यासाठी पाठविले.स्वामी व बाळू जबडेहे आड मार्गाने भुदरगडच्याभैरीच्या देवळात आले.स्वामींनी गुरवाच्या मदतीने कौल लावलापण भैरी काही कौल देत नव्हतीथोड्यावेळानेभैरीनेडावा कौल दिला.स्वामींची चिंता वाढली पुढे संकट दिसत होते.जबडेला घेऊन स्वामी पुन्हा

गुहेत आले. पुढेसंकटआहेअसे समजल्यावरहीस्वामींनी माझ्या बलिदानाने जर लढ्याची पूर्तता होणार असेलतर काहीही होऊ देत.असा विचार केलामात्र हा लढा अहिंसा मार्गानेच असायला हवा असे त्यांचे मत होते.त्यांनी कुलदैवत महादेव चरणी प्रार्थना केली. काझींनी नायकवडेकडून आणलेल्या माहितीनुसार मॅजिस्ट्रेट शेड्डी त्यादिवशी मुक्कामास असणार होते. त्यादिवशी भाऊ म्हणजेच रत्नाप्पा कुंभार यांनी नांद्रेचा गजानन वालीयाच्यामार्फत अंगठ्या म्हणजेच परदेशी बनावटीची गोव्याहून आणलेली दहा पिस्तुले पाठविली.तसेचखडू म्हणजेकाढतुसेसुद्धा पाठविलीअंगठी व खडू ही त्यांची टोपण नावे होती.रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी स्वामी जेवणार नाहीत म्हटल्यावर वारकेनीआपण सर्वजण कामगिरी पार पाडल्यावरच जेवणार असे ठरविले यावरून आपल्याला क्रांतीकारकांची स्वामींवर असणारी श्रद्धा, विश्वास दिसून येतो. ठरल्याप्रमाणे अग्नीकुंड तयार करून त्या रणदेवीला साक्षी ठेवून भारत मातेची शपथ घेतली गेलीआणिपुढे जायचे ठरले.रत्नाप्पा कुंभारांनी पाठवलेल्या पिस्तुलांचा वापरमारण्यासाठी नाही तर फक्त भीती दाखविण्यासाठी करायचा असे ठरले.पोलिसांना फक्त बांधून घाला त्यांना मारू नकाअसे स्वामींनी आवाहनकेले.13 डिसेंबरलढ्याचा मुख्य हेतू म्हणजेकैदेतअसणारे राजबंदीशिरमो मिठारी, बाबुराव गोखले, गोटखिंडे डॉ.सखाराम बोरगावे, शत्रुघ्न पोतदार,अर्जुनराव विचारे यांना सोडवायचे आणि कचेरीतील खजिना ताब्यात घ्यायचा. ब्रिटिशांची आर्थिक रसद बंद करायची. ठरल्याप्रमाणे गोपाळराव बकरे, नारायण वारके यांनी पोलीस लाईनच्या घरांना कड्या घालायच्याअसे नियोजन केले.स्वामींनी विठू लोहार यांनी त्यांच्यासाठीतयार केलेले चिलखत घालण्यास मनाई केली.मी आत्मबलिदान करीन पण स्वतःचे प्राण वाचवून दुसऱ्याचे प्राण धोक्यात घालणार नाही असा विचार केला.

13 डिसेंबर 1942रोजीपहाटे दोन वाजले होते.स्वामी व सहकारी इंजुबाई देवीच्या मंदिरात पोहोचले.स्वामींनी फोडलेला नारळ आडवा न फुटता उभाच फुटलात्यामुळे स्वामीही चिंतेतदिसले.याच दरम्यानच्या काळामध्येनायकवडीची ड्युटी संपून त्या ठिकाणी कांबळे गार्डहजर झाला.कुरयेथील स्फोटामुळे ब्रिटिश यंत्रणा सजग झाली होती. प्रत्यक्षकामगिरीच्यादिवशीठरल्याप्रमाणे स्वामींनी स्वतः कांबळेंना पकडलेतर नारायणवारकेंनी पोलीस लाईनला कड्या घालण्याचा प्रयत्न केलापण रात्रीचे कुत्रे भुंकू लागल्यामुळे त्यांना ते शक्य झाले नाही.संकेश्वर येथील गट कचेरी बाहेर पहारा देत होता.कांबळे बरोबर झालेल्या झटापटीत स्वामींना गोळी लागलीव ते खाली कोसळले.त्यामुळे रागाच्या भरात वारकेंनी त्या कांबळे गार्डचा गळा दाबलास्वामींनी वारकेंना थांबवले.त्याला मारू नकोसतुला माझ्या रक्ताची शपथ आहे असा आवाज दिला त्यामुळे वारकेनी कांबळेला सोडले व बांधून घातले. या घटनेवरून स्वामींचा अहिंसेवर असणारा विश्वास आपल्याला दिसून येतो.इकडे मॅजिस्ट्रेट शेड्डीच्या मदतीला असणाराबाबू जाधव याला झालेल्या गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला.त्यामुळे शेड्डीने बाबू जाधवांना आदेश दिला की, चळवळीतील लोक असतील तर त्याला टिपून टिपून गोळ्या घाल.इकडे कचेरी मध्ये गोंधळ सुरूच होताया गोंधळामध्येराजबंद्यांना मुक्त करण्यात आले. स्वामींना राजबंद्याचे दर्शन घ्यावयाचे होते पण गोटखिंडे या व्यक्तीनेराजबंद्यांना स्वामींना भेटू दिले नाही.रामू बाळू यादवयानेगोळीबारकेला. एकगोळीमुरगुडचे तुकाराम भारमल यांच्या पोटातून आरपार गेली. इकडेतोपर्यंत स्वामिनी प्राण सोडले होते.तरीही राजबंदी कोणीही स्वामींच्या जवळ आले नाही.नारायण वारके,शंकर इंगळे,बाळू जबडे,कुलकर्णी,मल्लू चौगुले,मालगौडा पाटील,निजाम काझी हे सर्वजण नैऋत्येकडील

खजिनाअसलेल्याखोलीजवळ आले. त्यांनीखजिन्याच्या बाहेर असणारे कुलूप तोडण्याचा प्रयत्न करू लागले.बाबू जाधवला हे सर्वजण खिडकीतून कुलूप तोडताना दिसलेबाबू जाधव नेगोळ्या झाडण्यास सुरुवात केली. पहिली गोळी शंकरराव इंगळे यांच्या छातीत घुसली.दुसरी गोळी मल्लू चौगुले यांना लागली.तिसरी गोळी बाळू जबडे यांना लागली.चौथी गोळी परशुराम साळुंखे यांच्या डोक्यात घुसली.पाचवी गोळी नारायण वारकेच्या पायाच्या डाव्या मांडत घुसली. तरसहावी गोळी निजाम काझी यांना लागली.त्यांच्याही पायाला दुखापत झाली.त्याचवेळी शिवराम मर्दानी यांनी बाबू जाधवला पाहिलेव त्याच्याकडे धाव घेतली. बाबू जाधव पळून गेला.मडीलगे चारामा यादव व वेंगरूळचा बाबू जाधव यांच्या गोळीबारात क्रांतिकारक मृत्युमुखी पडले होते.मुरगुडच्या ईश्वरा गोधडे यांनी बाळू जबडे यांना जवळच्याआमराईतनेले.जबडेना पाण्याची गरज होती. पण शेवटपर्यंत त्यांना पाणी मिळाले नाही.या घटना घडत असताना पहाटेचे पाच वाजलेया सर्व घटनेची माहिती डीआयजी खान बहादूर साद्रीयांना समजलीवारकेंनी सादरीच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देश प्रेमाच्याआवेशातच दिले.‘आमच्या वीरांचे मरण वाया जाणार नाही. त्यांचे बलिदान स्वातंत्र्यासाठीच आहे.बलिदान हे स्वातंत्र्यासाठीच’या त्यांच्या वाक्यानेसाद्री खूप चिडला. त्यानेनारायण वारके व काझी यांच्यावर गुन्हे नोंद करण्यास सांगितले. त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. औषधोपचार करत असताना त्यांच्या बेड्यासुद्धा काढल्या नव्हत्या. पुढे उपचारदरम्यान नारायण वारकेंनाचुकीचे औषध देऊन मारण्यात आले.काजींचा पाय काढण्यात आला. अशाप्रकारे 13 डिसेंबर 1942 हा दिवस क्रांतिकारकांसाठीच घातवार ठरला.मात्र भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामासाठी प्रेरणादायी ठरला.

सातहुतात्मे:

- नारायण वारके-कलनाकवाडी
- करवीरय्या स्वामी-कापशी
- शंकर इंगळे-कापशी
- तुकाराम भारमल-मुरगुड
- मल्लाप्पा चौगुले-चिखली
- परशुराम साळुंखेखडक
- बळवंत जबडे -जत्राट

या घटनेची वैशिष्ट्ये-

- महात्मा गांधीजींच्याआव्हानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला गेला.
- आत्मबलिदान करण्यासाठी तरुणांचेकौतुकास्पद धाडसदिसूनआले.
- ब्रिटिश सत्तेचे प्रतीक असलेल्या कार्यालयावर थेट आघातकेलागोला.
- स्थानिक शेतकरी व तरुणांचा सक्रिय सहभागनोंदविलागोला.
- पोलिस गोळीबारात हुतात्मा झालेले क्रांतीकारक प्रेरणास्थान बनले.

निष्कर्ष:

भुदरगड तालुक्यातील क्रांतिकारकांचे योगदान हे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या व्यापक इतिहासातील महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अध्याय आहे. ग्रामीण भागातील सामान्य लोकांनी दाखविलेली धैर्य, संघटनशक्ती आणि त्यागभावना ही भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीची खरी ताकद होती. भुदरगड तालुक्याच्या इतिहासात या घटनेने स्वातंत्र्यलढ्याला नवे बळ दिले. सात हुतात्म्यांचे बलिदान हे या प्रदेशातील

राष्ट्रभावनेचे अमर प्रतीक आहे. गारगोटी येथील हुतात्म्यांचे बलिदान हे या तालुक्याच्या इतिहासातील सुवर्णपान आहे.

संदर्भसूची:

- 1) श्री.मौनी विद्यापीठ स्थापनेची पूर्वपिटिका, नारायण देसाई, गारगोटी, प्रथम आवृत्ती - 5 सप्टेंबर 2009
- 2) गारगोटी कचेरीवरील आक्रमण 1942, डॉ. अ. मा. सुतार, प्रथम आवृत्ती-1993

- 3) कोल्हापूर जिल्हा स्वातंत्र्यलढा सुवर्ण महोत्सवी ग्रंथ- 1991
- 4) 1942 च्या गारगोटी क्रांती लढ्याचा इतिहास- बलिदान हे स्वातंत्र्यासाठी, रमेश वारके, वेदांत प्रकाशन-पुणे
- 5) India's Struggle for Independence – बिपिन चंद्र.
- 6) Modern India – स्पेक्ट्रम प्रकाशन.
- 7) महाराष्ट्र राज्य गॅझेटियर – कोल्हापूर जिल्हा.